

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

«КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО «СОЦИАЛЬНОГО ДОМА»

К.М. МАНУИЛЬСКАЯ

А.А. ИПАТОВА

Москва 2020

Аннотация

Препринт написан по результатам научно-исследовательской работы, проведенной сотрудниками ИНСАП РАНХиГС в 2020 году и включающей как систематический обзор зарубежной литературы по проблематике старения, так и анализ экспертных интервью с отечественными и иностранными специалистами в области активного долголетия. Долгое время господствовала концепция сепарации граждан старшего возраста, их отдельного проживания в специализированных домах или поселениях. Несколько десятилетий назад приоритетной стала другая концепция, подтвержденная многочисленными исследованиями, – «старение дома». Однако жесткое ограничение жизненного пространства границами дома приводит к социальной эксклюзии, риски которой среди старших особенно высоки. В связи с этим виделось целесообразным разработать концепцию нового «социального дома», которая может быть применена как при проектировании новых жилых комплексов, так и при реновации / адаптации существующего жилого комплекса и социальной инфраструктуры под потребности старшего поколения.

Результаты работы могут быть использованы для научно-методологического обеспечения программ и стратегий в области старения и пожилого возраста, формирования государственной политики в сфере социальной защиты пожилых людей, а также для разработки конкретных направлений, мер и механизмов государственной политики.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС,
к. с. н.

К.М.
Мануильская

ksenia_22@mail.ru
8-929-579-09-75

Старший научный сотрудник ИНСАП
РАНХиГС, кандидат культурологии

А.А. Ипатова

ipatova_anna@mail.ru
8-916-637-90-37

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 Дефиниция концепта «новый «социальный дом»: социальное жилье vs социальный дом	7
2 Актуальность разработки и внедрения концепции нового «социального дома» в российской социальной политике.....	10
3 Базовые принципы нового «социального дома»	13
4 Структура нового «социального дома» / базовые составляющие нового «социального дома».....	17
4.1 Социальная инфраструктура	17
4.2 Экономика нового «социального дома».....	20
4.3 Экология дома и среды	22
4.4 Сообщество	23
5 Условия реализации концепции нового «социального дома»	26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	32

ВВЕДЕНИЕ

Дискурс о разнообразии процессов старения, о том, что оно может быть как вызовом, так и шансом, впервые появляется в конце XX – начале XXI века. Примечательно, что эта позиция стала развиваться не только в научных трудах, но и является доминирующей в государственных программах европейских стран. Изменяется и отношение к жилью для старших возрастных групп. Доминирующей становится точка зрения максимально долгого пребывания (проживания) дома. Актуальность приобретают программы реновации жилья в соответствии с потребностями пожилых, разработка концепции «нового «социального дома», опирающегося на принципы совместного, соседского проживания, интеграции разных поколений, создание общей благоприятной среды.

Тема старости, поддержание здоровья, забота о старшем поколении, обеспечение пожилых граждан достойным и качественным жильем – актуальные задачи для российской социальной политики. Об этом свидетельствуют нормативные и программные документы: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Национальная программа «Демография» (п.3)) [1], Национальный проект «Здравоохранение» (п.4)) [2], Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (утверждены 29 сентября 2018 г.) [3], Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.12.2012 N 2524-р «Об утверждении Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации» (ред. 24.10.2018 г.) [4], Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» [5], Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 296, в ред. от 28.03.2019 г.) [6].

Идея разработки концепции нового «социального дома» и ее внедрение в российскую жилищную и социальную политику является инновационной. Для успешной реализации важно предельно точное понимание самого концепта нового «социального дома». С этой целью в рамках научно-исследовательской работы, выполненной сотрудниками Института социального анализа и прогнозирования, был проведен детальный ретроспективный анализ развития феномена «социального дома» как в мировой, так и в российской практиках.

Само понятие «социальный дом» не имеет широкого распространения и единой трактовки ни в российской науке, ни в практике социальной работы. В процессе

разработки концепции Нового «социального дома» рассматривается языковая семантика и особенности употребления слов «социальный» и «дом», что позволяет дать четкую дефиницию: новый «социальный дом» – это публичный, открытый способ жизни, одновременно учитывающий специфику и особенности его носителей.

Авторами разработана целостная, методически обоснованная концепция нового «социального дома», которая может быть использована в рамках программ социальной политики, направленных на развитие активного долголетия в России; формирование и поддержание нового взгляда на жилье для пожилых и сам процесс старения. В конце работы представлены рекомендации по дальнейшей работе с концепцией и практические шаги по ее реализации.

Данная работа подготовлена на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2020 год.

1 Дефиниция концепта «Новый «социальный дом»: социальное жильё vs социальный дом

Основная сложность в дефиниции связана с неоднозначностью понимания составляющих элементов термина «социальный дом». Смыслы, вкладываемые в слова «социальный» и «дом», могут быть различны.

Резюмируем кратко многообразие трактовок и интерпретаций. Если говорить о «социальном доме», то наиболее близким и употребляемым в контексте социальной и жилищной политики является термин «социальное жильё» (social housing, public housing). Ключевым для такого жилья является его доступность для нуждающихся, социально незащищенных категорий граждан. То есть социальное жильё – это любое арендное жильё, которое может принадлежать и управляться государством, некоммерческими организациями или их комбинацией, обычно с целью предоставления доступного жилья. «Социальное» в таком понимании приравнивается к «льготному». В этом контексте другое значение слова «социальный», как связанный с жизнью людей в обществе, их отношениями в обществе или к обществу, уходит на второй план. Изначально доминировало понимание «социального» дома / жилья в первом «льготном» контексте.

Постепенно в Европе и Соединенных штатах начинает развиваться новое понимание социального жилья и социального дома, когда упор делается на второе значение слова «социальный», а именно на значимость «общественного», «совместного». Социальное жильё теперь понимается как совместно организованное жилое и придомовое пространство, деятельность и функционирование которого во многом осуществляется силами самих жителей, взаимоотношения которых выстраиваются на принципах соседства и добрососедства. В англоязычной литературе для такого жилья используются следующие термины – cohousing, mutual housing.

Со схожим двояким пониманием мы сталкиваемся при толковании понятия «дом». В узком смысле дом – частное владение, личное пространство, место для проживания семьи или индивида. В более широком понимании границы дома расширяются до подъезда, придомовой территории, двора и т.д., в дискурс включается притяжательное местоимение «наш» и восприятие дома становится более социальным, общим, общественным.

Концептуализация понятия новый «социальный дом» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Концептуализация понятия нового «социального дома»

Одной из задач данной научно-исследовательской работы является разработка концепции нового «социального дома», ориентированного на нужды и особенности представителей старшего поколения. Как это отразится на дефиниции концепта?

Традиционно люди старшего возраста относятся к социально незащищенным категориям граждан, им оказывается поддержка, предоставляются льготы, в том числе и жилищные. Часто они являются получателями и пользователями социального жилья. Сама по себе идея того, что представителям старшего поколения требуется особое жилье, что с возрастом меняются предпочтения и требования к месту проживания, возникла и получила развитие в США в 1960-х гг. Долгое время господствовала идея сепарации пожилых людей от остальной части населения. Строились и развивались специализированные дома, города и поселения, ориентированные и адаптированные для проживания старшего поколения. Далеко не всегда это было льготное, субсидированное жилье: широко известны проекты, ориентированные на высокодоходные категории граждан (города Солнца в США).

Однако, как показывают результаты социальных исследований, доля представителей старшего поколения, готовых и нацеленных смену места жительства невысока (показатель варьируется по странам от 5% до 13%). В связи с этим в последнее десятилетие активно развивается «старение дома». Основной тренд социальной политики, ориентированной на старшие возрастные группы, – оставаться дома на столько долго, на сколько это возможно. В связи с этим получили распространение программы по

реновации жилья (Германия) или строительства жилых комплексов, ориентированных на совместное проживание разных поколений.

Таким образом, в настоящее время понимание социального дома выходит за рамки социального жилья, жилья, ориентированного на какую-либо специфическую категорию граждан. Новый социальный дом – это публичный, открытый способ жизни, одновременно учитывающий специфику и особенности его носителей, поэтому в нём объединяется и комбинируется формальное и неформальное, частное и государственное, инициативное и регламентное. Только в коллаже различных отношений, интересов и предубеждений можно выстроить современное жилье для людей.

2 Актуальность разработки и внедрения концепции Нового «социального дома» в российской социальной политике

Обоснуем актуальность разработки и внедрения концепции Нового «социального дома» в соответствии с приведенным выше определением. Прежде всего, мы будем исходить из многообразия общественных групп, взаимоотношений и слоев, а также из стремления к коллаборации и синтезу государственных, административных и частных структур.

Первая и, пожалуй, основная причина, требующая пересмотра подходов к проектированию, строительству и обустройству жилья – демографическое старение общества. Согласно отчету «Мировые демографические перспективы: пересмотренное издание 2019 года», к 2050 году каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет (16% населения), по сравнению с каждым 11-м в 2019 году (9% населения) [7]. Фактически задумываясь об этом сейчас, представители среднего возраста задумываются о своем будущем, о своем старении.

Большая часть жилого фонда в России построена без учета потребностей старшего поколения. Результаты опросов показывают, что среди пожилых людей, проживающих в многоквартирных домах выше первого этажа, 62% не имеют лифта; среди проживающих в частных домах, в сельской местности у 69% отсутствует теплый туалет и доступ к горячей воде. Предположительно большая часть квартир и домов не оборудованы ванными комнатами с удобным доступом, широкими дверными проемами и возможностью безбарьерного перемещения как внутри собственного жилья, так и за его пределами (подъезд, двор, общественные территории). Для получения более точных сведений требуется проведение дальнейших обследований.

Об актуальности разработки концепции нового социального дома уже сейчас свидетельствует тот факт, что нынешнее старшее поколение, по большей части, не осознает потребности в изменениях, не привыкло просить о помощи и получать её. Поэтому запрос и спрос на качественное жилье в старшем возрасте необходимо формировать сейчас у тех, кто еще не достиг преклонного возраста. В связи с этим актуально развитие системы ценностей межпоколенческого взаимодействия, совместного проживания, помощи, взаимопомощи и добрососедства. Изменяя сложившиеся стереотипы сейчас, мы изменяем восприятие старения в будущем, проектируем собственную старость.

Долгое время доминировал объективистский подход к старению. Старшее поколение воспринималось как объект заботы, активное участие в формировании собственной старости исключалось. Старики требовали ухода, заботы; пенсия становилась

«временем заслуженного отдыха» в лучшем случае, а в худшем – периодом «дожития». В последние несколько десятилетий всё большее распространения получают идеи либерализации старения, когда признается многообразие возможностей старости и старения. За старшим поколением признается право выбора форматов и способов старения, а как следствие, и места проживания.

Значимость жилья, комфортного жилья, условий проживания возросла в период пандемии COVID-19. В связи с ограничительными мерами значительная часть населения России (и мира в целом) вынуждены были провести длительный период дома. Жилища многих оказались не приспособленными для длительного пребывания там без перерыва, оказались не соответствующими мировым стандартам качественного жилья. Как отметил в интервью «Реальному времени» Дмитрий Rogozin: «Большинство людей всего мира обнаружили, что, то жилье, которое они считали достойным и к которому они стремились, не соответствует требованиям. То есть то жилье, которое мы считаем базовой ценностью, в основном создано не для жизни. Первое – это качество воздуха внутри помещения. Оно практически нигде у нас не выполняется, и кондиционирование не помогает и даже усугубляет проблему. Второе – качество воды. Третье – вид из окна. Четвертый фактор – это соседи. по значимости то, что квартиросъемщики при выборе жилья раньше вообще не рассматривали или рассматривали как вторичные факторы. Обычно при покупке жилья мы смотрим на квадратные метры, транспортную доступность, удаленность от центра» [8].

Эти тезисы подтверждают результаты проведенных исследований. Так, 40% опрошенных отмечают отсутствие качественного свежего воздуха в комнатах, 48% – отсутствие чистой питьевой воды; более 80% – отсутствие шумоизоляции¹. Парадокс заключается в том, что большинство не видят в этом проблемы. Следовательно, значимым и актуальным является не только разработка новых стандартов комфортного проживания, но и распространение этих стандартов в России.

Проблематика старости становится всё более актуальной в различных областях и сферах общественной жизни. Внимание к вопросам старения отмечено как на государственно-административном уровне; так и в крупных корпорациях, где уже нормой становится забота о сотрудниках, вышедших на пенсию, разработка и внедрение системы долговременного ухода; внимание к старению проявляют и бизнес-структуры, открываются частные пансионаты, появляются организации, предлагающие уход; НКО и волонтерские организации также работают в этом направлении. Все это говорит не только

¹ Данные онлайн опроса «Мониторинг социального положения и поведения населения в условиях распространения коронавируса», проведенного ИНСАП РАНХиГС. 3 волна, 28-20 апреля, 2020 г.

об актуальности, но и перспективах сотрудничества и совместной деятельности, которые могут найти проявление в формировании нового «социального дома».

Обозначенные выше тенденции свидетельствуют об актуальности и своевременности разработки концепции нового «социального дома». В тоже время очевидно, что потребность в новом «социальном доме» сформирована и осознана еще далеко не всеми слоями населения. С одной стороны, требуется изучение отношения и восприятия старости у россиян, с другой – формирование осознанной потребности в осмысленном и достойном старении.

3 Базовые принципы нового «социального дома»

В основу концепции нового социального дома заложены базовые принципы комфортного взаимодействия представителей разных поколений в пространстве с развитой социальной инфраструктурой и дружественной окружающей средой. Всего выделено четыре принципа: межпоколенная эмпатия, проектирование собственной старости, независимость и достоинство при долговременном уходе, долгосрочная жизненная перспектива.

Принцип первый. Новый социальный дом – это дом для всех возрастов.

Первый принцип концепции заключается в том, что новый социальный дом – это дом для всех возрастов. Концепция нового социального дома предполагает создание пространства, в котором представители разных поколений сосуществуют в комфорте и взаимном уважении. Межпоколенная солидарность возможна ввиду нового типа социальных взаимоотношений, обусловленных появлением пространства, в котором каждый человек, вне зависимости от его возраста и здоровья, имеет различные функциональные социальные роли, а также может приобретать новые. На передний план в эффективном функционировании нового социального дома выходит так называемый «поколенный интеллект»: то, насколько сильно человек осознает себя частью своего поколения, до какой степени он может представить себя на месте представителя другого поколения, и, наконец, насколько он осознает связь между различными поколениями. В новом социальном доме возрождается традиция многопоколенного проживания, которая в традиционных обществах обуславливала социальную инклюзию старших возрастов. В новом социальном доме такое многопоколенное проживание реализуется не в рамках индивидуальной семьи, а в рамках сообщества, соседской общины, где есть место каждому индивиду. Вовлеченность разных групп в социальные взаимоотношения, активное и полноценное участие людей разных (и в особенности старших) возрастных групп в социальной жизни, доступная среда и межпоколенная эмпатия создают особый дружественный микроклимат, позволяющим любому индивиду избежать рисков социальной эксклюзии, депривации и изоляции.

Концепция нового социального дома как дома для всех возрастов предусматривает наличие различных и плавающих социальных ролей, что создает возможность переопределения или изменения социальной роли для индивида в случае необходимости. При сохранении дифференциации общества разрушаются негативные установки в отношении менее «полезных», продуктивных социальных ролей, предопределяющих значимость члена общества и его права на пользование социальной инфраструктурой.

Принцип второй. Новый социальный дом – это проектирование собственной старости.

Второй принцип концепции нового социального дома – это проектирование индивидом собственной старости. Жизнь в обществе для всех возрастов, потенциальная изменчивость социальных ролей и отсутствие их предзаданности, в свою очередь, обеспечивают устойчивость социальной системы, члены которой имеют высокие шансы на интеграцию вне зависимости от их жизненной ситуации. В случае, например, физической немощи индивид не исключается из общества, а занимает в нем определенную позицию, видимую для других. Соответственно, физическое проживание в новом социальном доме означает и продолжение социальной жизни даже в случае попадания индивида в одну из социально уязвимых категорий. Такой подход снижает риски от неопределенности собственного будущего для каждого индивида, поскольку он осознает, что его старость будет проходить в среде с минимальными барьерами для социальной инклюзии. Кроме того, наличие людей старших возрастных групп, которые полноценно интегрированы в общество, создает принятие старости, осознание этого жизненного этапа, его визуализацию. Так, молодой индивид из экономически активной группы может планировать свою жизнь и свою старость в рамках одной системы, заранее создавая для себя все возможности для интеграции: выстраивать вокруг себя круг значимых близких, совершенствовать навык построения социальных связей, оборудовать жилое пространство по системе умного дома, выстраивать общее нежилое пространство в рамках доступной среды, беречь ресурсы, делать соучастие в жизни представителей сообщества своей повседневностью. Все это приводит к более осознанному проживанию собственной жизни, снижению тревожности, формирует рефлексивную позицию. Новый социальный дом предполагает новый ритм жизни у индивида, новое, целостное восприятие жизненного пути, широкий жизненный цикл.

Принцип третий. Новый социальный дом – это независимость и достоинство при долговременном уходе.

Проектирование собственной старости, отсутствие стигматизации социально уязвимых групп, межпоколенная эмпатия и развитая социальная инфраструктура позволяют оказывать помощь пожилым людям и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, на качественно новом уровне. Осознание обществом ценности каждого индивида и осознание индивидом собственной ценности для общества являются базисом для выстраивания между этими группами отношений, основанных на взаимном уважении и солидарности. Физическая немощь и потребность индивида в долговременном уходе в концепции нового социального дома

воспринимаются с перспективы личности человека, его комфорта и сохранения социальной автономии. Помощь такому человеку осуществляется с учетом его личных потребностей, ему предоставляется выбор медицинских и других услуг, в том числе и выбор современных средств для улучшения качества жизни. Индивид проживает в подготовленном пространстве, в котором учтены особенности его физических и ментальных ограничений, что снижает возможные барьеры для его мобильности и участия в социальной жизни. Индивид остается личностью со своими желаниями, а не пациентом или объектом для оказания услуг, кроме того, осуществляется помощь семье, если в ней находится маломобильный родственник. Особое внимание уделяется этичным и экологичным процедурам по уходу за людьми, ограниченным в самообслуживании, с целью бережного взаимодействия с личным пространством индивида, корректного и ненасильственного общения. Система долговременного ухода в новом социальном доме позволяет создавать для индивида независимость в выборе, а также сохраняет его личное достоинство, учитывает его повседневные интересы.

Четвертый принцип. Новый социальный дом – это дом с перспективой.

Наконец, четвертый базовый принцип концепции заключается в том, что новый социальный дом – это дом с перспективой. Потенциальная адаптивность социальной инфраструктуры под изменяющиеся нужды жильцов нового социального дома создает самый далекий горизонт для планирования своей будущей жизни. Наличие дружественной среды, возможностей для интеграции и принятия индивида другими членами социальной группы, доступная и экологичная социальная инфраструктура расширяют жизненное пространство для каждого индивида и создают для него новую жизненную перспективу. Вне зависимости от ментального и физического состояния пожилого человека, у него появляется осязаемое и понимаемое будущее, которое возможно планировать с точки зрения сохранения социальной автономии личности, появляется выбор услуг, пространств, активностей, продуктов питания, социальных связей, товаров и так далее. Отсутствие жизненной перспективы лишает зависимого члена общества такой перспективы, делает его жизнь тяжелой, однообразной, предсказуемой и одномерной. Новый социальный дом дает индивиду перспективу на многомерное будущее, у него появляются мечты, надежды, желания, стремления, и, как результат, насыщенность впечатлениями и переживаниями, ощущение себя «живым» и «нужным». Жизненный путь индивида не зависает в определенной точке, в которой сначала происходит социальная смерть индивида, его социальная депривация и изоляция, делающие его невидимым для других членов сообщества вплоть до его физической смерти. Жизненный путь индивида, наоборот, продолжается, привнося новые социальные

контакты, новые связи, новые виды деятельности. Старость становится не периодом угнетения и зависимости, а временем для открытия новых жизненных перспектив, полноценным жизненным этапом.

4 Структура нового «социального дома» / Базовые составляющие нового «социального дома»

Новый «социальный дом» - место для комфортного, достойного и долгосрочного проживания семьи и индивида в окружении близких по духу и мироощущению людей. Новый «социальный дом» должен отвечать мировым современным стандартам и нормам комфортной жизни. Это не предоставленное на льготных условиях жилье для старших возрастных групп (хотя и такая возможность не исключается), а успешная интеграция всех возрастов в единое жилое и социальное пространство.

Основная цель данной работы – разработка концепции социального жилья нового типа для пожилых граждан. Проведенная научно-исследовательская работа позволила нам сформулировать основные, базовые принципы нового «социального дома» (см. раздел 3). Исходя из основной цели и базовых принципов становятся понятно ядро концепции. Центральными должны стать интересы и потребности старшего поколения, но они не должны доминировать над интересами и потребностями других социальных и возрастных групп. Они должны быть интегрированными в общую концепцию и стать удобными и привычными для всех проживающих в новом «социальном доме». Интеграция и коллаборация межпоколенческих интересов позволит динамично развиваться новому «социальному дому».

Мы выделяем четыре базовых компонента, формирующих новый «социальный дом»: социальная инфраструктура; экономика дома; экология дома и среды; сообщество. Обозначим потребности, выделенные международным лидером в области проектирования устойчивого развития окружающей среды, компанией Эруп (Arup Group Limited), которые традиционно рассматриваются как характерные для старшего поколения, и которые характеризуют среду как дружественную пожилым людям. Затем опишем структуру нового «социального дома» через их призму:

- Безопасность и устойчивость;
- Автономность и независимость;
- Здоровье и благополучие;
- Социальные контакты [9].

Очевидно, что эти принципы значимы и важны в любом возрасте.

4.1 Социальная инфраструктура

Традиционно социальная инфраструктура включает в себя: объекты социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства, предприятия и организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания; предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом; розничная торговля, общественное

питание, сфера услуг, спортивно-оздоровительные учреждения; транспорт и связь по обслуживанию населения; система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера и пр., то есть всё то, что обеспечивает нормальную жизнедеятельность населения. Однако, основываясь на базовых принципах нового «социального дома», в перечень объектов социальной инфраструктуры будет включено личное жилое пространство. Пространство личного жилья должно быть интегрировано в социальную инфраструктуру. Это не означает размытие или стирание границ между домом, личным пространством и объектами социальной инфраструктуры, а предполагает, что переход из личного в социальное пространство должен быть максимально комфортен, привычен и безопасен. Пространство в подъезде, во дворе, на улице, в общественном транспорте должно стать универсально привычным и понятным. Пользование объектами социальной инфраструктуры таким же, как и пользование домашней бытовой техникой и утварью. Максимальный уровень комфорта предполагает, что в пространстве «социального дома» не потеряется ни ребенок, ни страдающей деменцией человек, что каждый из жителей адаптирован для действий в любом месте социального дома.

Реализация потребности в безопасности и устойчивости через объекты социальной инфраструктуры.

Если на Западе об этой потребности говорят в основном контексте физиологических изменений (замедление жизненных процессов, риски падения и деменции, хронические заболевания), и акцент в этом случае делается на безопасность окружающей среды с целью поддержания и профилактики устойчивого (во всех смыслах) состояния старшего поколения, то для российских реалий важна и безопасность в первоначальном значении – как чувство защищенности, свободы от угроз внешнего мира, криминальных воздействий. Поэтому под безопасностью будем понимать обеспечение низкого уровня преступности и обретение чувства защищенности через объекты социальной инфраструктуры; под устойчивостью – удобство и привычность в использовании объектов социальной инфраструктуры.

Безопасность должна обеспечиваться через:

- Хорошую освещенность и просматриваемость пространств с любое время суток;
- Дружественное отношение сотрудников объектов социальной инфраструктуры;
- Двор без машин: четкая зональность автомобильных и пешеходных зон;
- Соответствие пространств санитарным гигиеническим требованиям и требованиям пожарной безопасности;
- Регламент и правила распорядка, действующих на территории нового социального дома;

– Нормативно-правовую базу, обеспечивающую сохранность инфраструктуры и предусматривающую ответственность лиц, осуществивших порчу объектов или нарушение правил распорядка.

Устойчивость обеспечивается через:

– Возможность комфортного и безбарьерного перемещения по всем объектам социальной инфраструктуры (пандусы, плавные подъемы, низкий заход в общественном транспорте);

– Понятность перемещения внутри и между объектами (указатели, цветовая маркировка, планы, карты, маршруты);

– Привлекательность прогулок и пеших маршрутов (разделение пешеходных и велосипедных дорожек, маркировка, вариативность маршрутов, удобные (в том числе и по времени) пешеходные переходы);

– Дружественный микроклимат на объектах социальной инфраструктуры.

Реализация потребности в автономности и независимости через объекты социальной инфраструктуры.

Исследователи связывают потребность в автономности и независимости прежде всего с мобильностью и способностью самостоятельного (или с минимальной помощью) передвижения и организации собственной жизни как в своем жилище, так и вне его. В этом контексте организация объектов социальной инфраструктуры частично пересекается с описанными выше требованиями к ощущению устойчивости, однако добавляется и ряд новых моментов:

– Доступ к хорошим и качественным продуктам питания. Особый акцент нужно сделать на:

1) Сервисы доставки (продуктов, лекарств);

2) Время работы магазинов с учетом биоритмов людей старшего возраста (многие из них рано встают и предпочитают идти в магазин с утра);

3) Разнообразие ассортимента товаров и услуг.

– Автономность в передвижение в своем жилище и за его пределами достигается путем обеспечения единой доступной среды (пандусы, цветовая маркировка маршрутов, ровные и гладкие пороги). Часть требований можно заложить еще на этапе проектировки и строительства (пандусы, широкие дверные проемы, отсутствие порогов между помещениями, пешеходные дорожки); часть может дополняться по мере необходимости (например, цветовая маркировка для лучше ориентации нужна не всем и не сразу, но лучше это предусмотреть, чтобы легко было вносить изменения);

– Легкий и интуитивно понятный доступ ко всем объектам социальной инфраструктуры (указатели, транспорт, консультанты).

Реализация потребности здоровья и благополучия через объекты социальной инфраструктуры связана с устойчивым психическим и физическим состоянием здоровья, возможностью планировать и координировать физическую активность, поэтому важно чтобы объекты социальной инфраструктуры способствовали как поддержанию здоровья и физической помощи, так и их восстановлению.

- Удобный доступ к парковым и зеленым зонам;
- Хорошо оборудованные места для прогулок;
- Оборудованные места для занятий спортом, комфортные для групп с разным уровнем физической подготовки и состоянием здоровья;
- Удобный доступ к медицинским и профилактическим учреждениям (бассейны, сауны);
- Развитие культуры заботы и поддержания здоровья (совместные активности, группы поддержки).

Реализация потребности в социальных контактах через объекты социальной инфраструктуры. Городской дизайн и инфраструктура выполняют важную функцию для поддержания социальных контактов: в удобном, знакомом и понятном пространстве проще выстраивать и поддерживать социальные связи. В современном мире пространства меняются очень быстро, высокие темпы строительства, постоянные преобразования могут изменить пространство до неузнаваемости. Важно, чтобы все изменения были понятны жителям. То есть задача удобной и понятной организации пространства – более приоритетная, чем создание и открытие специализированных секций, занятий. Взрослые (в том числе и пожилые люди) способны к самоорганизации и инициативе в благоприятных для того условиях:

- Удобный и продуманный ландшафт;
- Доступ к общим открытым пространствам;
- Вариативность способов проведения досуга с учетом потребностей различных социальных групп;
- Создание многофункциональных площадок для общения и досуга (в настоящее время наблюдается перекос в сторону детских площадок, доминирование «детских» интересов, другие возрастные и социальные группы не учитываются).

4.2 Экономика нового «социального дома»

Большинство существующих ныне социальных домов находятся во введении и экономическом обеспечении государства. Например, комплекс социальных жилых домов

в Москве. Основная задача в создание нового «социального дома» сделать его (их) не дотационным(и), а самокупаемым(и).

Ситуация на рынке жилья для старших возрастных групп, да и на рынке жилья в целом складывается следующим образом. Доступ к хорошему и качественному жилью в основном есть у граждан с достаточно высоким, стабильным доходом, что естественно обусловлено тем, что создание благоприятной среды является дорогостоящим мероприятием. В связи с этим многие девелоперы и застройщики не видят перспектив строительства жилья для старших возрастных групп в силу их низкой платежеспособности. В результате строится огромное количество жилья для представителей среднего возраста, семей с детьми – так называемого среднего класса.

В подобной стратегии есть одно белое пятно: фактически то жилье, которое представлено на рынке, рассчитано на слишком короткий срок проживания в нем (15-25 лет). В этом жилье комфортно жить тем, у кого есть дети, и тем, кто находится в хорошей физической форме. Ни застройщики, ни покупатели жилья не задумываются над тем, насколько удобно и комфортно будет жить здесь в старости?

Покупка жилья – одна из важнейших инвестиций и вложений в жизни значительной части людей и, крайне неразумно покупать такое жилье, в котором будет комфортно жить лишь небольшой период жизни. В связи с этим возникает важная стратегическая задача – формирование долгосрочного спроса на жилье, спроса на жилье, в котором будет комфортно жить не только сейчас, но и в старости. Решение этой задачи разделяется на несколько значимых подзадач:

- Сформировать спрос на качественное комфортное жилье (новый «социальный дом») для всех возрастных групп;
- Сделать проект нового «социального дома» привлекательным для различных организаций различного уровня, как то: девелоперы, застройщики, государственные социальные службы, НКО, социальные предприниматели, крупные корпорации, индивидуальные предприниматели;
- Разработать сетку и механизмы взаимодействия всех заинтересованных сегментов.

Инициатором создания нового «социального дома» является государство. Субъектами и участниками его реализации становятся организации различных сфер деятельности. Ключевым механизмом, стимулирующим взаимодействие всех участников, становится обоюдная экономическая заинтересованность и привлекательность нового «социального дома». То есть фактически каждый (будь то юридическое лицо, предлагающее те или иные услуги в реализации и / или последующем функционировании,

или житель нового «социального дома») может быть одновременно его «создателем» и «пользователем». Именно такая обоюдная заинтересованность субъектов различного уровня обеспечивает воплощение концепции «социального» как общественного, общинного.

Обозначим механизмы привлечения и повышения заинтересованности участников в реализации концепции нового «социального дома»:

– Система льгот:

1) Например, государство может предоставлять девелоперам и застройщикам льготные условия пользования / приобретения земельных участков при условии реализации концепции нового «социального дома» при строительстве жилых комплексов;

2) Государство может предложить софинансирование проекта, льготное кредитование;

3) Застройщик или девелопер может предлагать аренду помещений организациям на льготных условиях взамен на предоставление ими ряда услуг. (Например, фитнес центр предлагает льготные абонементы жителям старшего возраста).

– Система грантов. Например, гранты для НКО и социальных предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, которые будут размещаться и предоставлять свои услуги в новом «социальном доме»;

– Программы корпоративной ответственности. Эффективным для успешной реализации и внедрения концепции нового «социального дома» может стать привлечение к участию крупных корпораций. Например, уже сейчас многие компании разрабатывают системы долговременного ухода для своих сотрудников. Совместная работа в этом направлении может быть очень перспективной: участвуя в реализации нового «социального дома» организация разделяет сферы ответственности, снимает с себя часть работ – например, по строительству и проектированию жилья.

Экономика нового «социального дома» должна строиться на принципах взаимовыгодного сотрудничества и самокупаемости.

4.3 Экология дома и среды

Дискурс об экологии, как правило, касается загрязнения окружающей среды, изменении климата, утилизации мусора. Практически никогда не встречается обсуждение экологии дома, например, качества воздуха в жилых помещениях. Если задуматься, становится очевидным, что именно это должно стать одним из центральных аспектов при проектировании места проживания. Актуальность хорошего качественного воздуха в помещениях возрастает в старшем возрасте (особенно в тех случаях, когда выход за пределы своего дома становится все реже). Изменения, последовавшие после пандемии,

актуализируют эту проблему и для других возрастных и социальных групп – переход на удаленную работу, дистанционное обучение существенно увеличивает время, которое люди проводят дома.

Создание системы, обеспечивающей качественный воздух в помещениях, - одно из обязательных условий для нового «социального дома». Качественный воздух может стать отличительной особенностью социальных домов, обеспечить особую привлекательность проживания.

В последнее время в зарубежной литературе появляется дискурс «здорового здания». В нынешних реалиях планирование и создание такого жилища актуально как никогда. Джозеф Аллен и Джон Макомбер, как упоминалось ранее, на основании результатов многолетних исследований приводят девять оснований наличия здоровых зданий (вентиляция, качество воздуха, благоприятный температурный режим, качество воды, влажность, отсутствие грязи и насекомых, освещенность и вид из окна, шумоизоляция, безопасность и должного уровня охрана) [10].

Внедрение концепта «здорового здания» в российские реалии – не простая, но важная задача, поскольку для её реализации необходимо создание ценности здоровой среды обитания у людей. Если это будет декларироваться в рамках государственных программ и поддерживаться при строительстве, то этот концепт распространится скорее. Забота и сохранение здоровья, как следствие повышение эффективности и работоспособности могут стать ключевыми особенностями нового «социального дома».

Одним из важных принципов нового «социального дома» должна стать его экологичность, то есть дом должен, во-первых, обеспечивать сохранность окружающей среды; во-вторых, быть экологичным сам по себе – то есть изменения, нововведения в доме должны быть удобными всем его жителям и проводиться в мягкой форме, не нарушая привычный ритм жизни. Что особенно важно для представителей старшего поколения.

Многочисленные исследования доказывают, что неблагоприятные параметры воздуха внутри помещения повышают смертность высоковозрастных граждан, увеличивают риски прохождения беременности, снижают производительность труда, усиливают утомляемость, провоцирует активизацию хронических заболеваний. Хороший дом – не изолированное бетонными стенами помещение, это современный, интегрированный в окружающую среду комплекс.

4.4 Сообщество

Принципы, заложенные в концепцию нового «социального дома», закрепляют значимую роль в его функционировании за «сообществом» в широком смысле слова.

Прежде всего, это дружественные и добрососедские отношения между жителями. Ошибочно полагать, что соседское сообщество сложится самостоятельно, автоматически, тем более за короткий временной период. Без усилий и целенаправленной работы над созданием сообщества на это могут уйти годы. Формирование сообщества должно быть заложено в саму концепцию нового «социального дома». Принципы, лежащие в основе сообщества, сформулированы Сидни Брауером:

- Социальная гомогенность или разделяемые членами сообщества нормы, ожидания и цели;
- Физическое пространство, способствующие социальным взаимодействиям;
- Местные традиции, истории, легенды, создающие уникальную историю места [11].

Соседское сообщество – уникальный тип объединения людей вокруг их жилья, физического пространства, во многом определяющего и конструирующего идентичность человека. Поэтому проектирование новых жилых массивов, спальных районов и различных типов поселений должно вестись с точки зрения обустройства сообщества, а не территории.

Для создания и поддержания сообщества необходим, во-первых, осознанный подход к его формированию; во-вторых, инициаторы создания сообщества на начальных этапах; в-третьих, активисты среди жителей, заинтересованные в активном участие деятельности сообщества. Инициаторами могут быть члены волонтерских организаций, социальные работники, представители администрации. Кроме того сообщества могут формироваться вокруг значимых персон (селебрити, блогеры, инфлюенсеры), так и создаваться этими значимыми персонами.

Осмысленный подход к формированию и поддержанию соседских сообществ (общин) распространен в Австрии и Германии, он может быть переосмыслен в российских реалиях.

Таким образом, в концепция нового «социального дома» должна базироваться на принципах универсального дизайна, цель которого – сделать жизнь проще, здоровее и дружелюбнее для всех. Концептуальная рамка универсального дизайна была предложена Штайнфельд и Майзель из Центра инклюзивного дизайна и доступа к окружающей среде (США) (Center for Inclusive Design and Environmental Access (IDeA)) [12]. Она включает 7 принципов:

- Равноправное использование (вне зависимости от физических способностей);
- Гибкость в использовании;
- Простота и понятность использования на интуитивном уровне;

- Доступность информации (восприятие многими);
- Отказоустойчивость (или толерантность к ошибкам: отказ одного элемента системы не ведет к разрушению всей системы);
- Минимальные физические затраты для пользователей;
- Размер и пространство для подхода и использования (вне зависимости от физических размеров пользователя и способов его передвижения).

5 Условия реализации концепции нового «социального дома»

Концепция нового «социального дома» так же, как и лежащие в ее основе принципы универсального дизайна не предполагают одинаковости и абсолютной идентичности всех проектов. История демонстрирует массу примеров того, что стремление к унификации терпит крах. Поэтому основываясь на постулате природного разнообразия, ценности индивидуальности каждого, было бы ошибкой предлагать единую для всех концепцию. Очевидно, что реализация нового «социального дома» будет отличаться в городской и сельской местности, в различных ландшафтах, в разных социальных группах. Поэтому в рамках каждой из группы компонентов (социальная инфраструктура; экономика дома; экология дома и среды; сообщество) будут предложена группа индикаторов, наличие которых обязательно, но реализованы они могут быть по-разному и в разном объеме (таблица 1). Таким образом будет предложено три уровня требований, соответствие которым будет определять принадлежность к новому «социальному дому» - минимальные, оптимальные и идеальные требования.

Предложенные в данной концепции индикаторы требуют дальнейшей верификации. Мы рекомендуем проведение серии социальных исследований, которые помогут сформировать окончательный комплекс индикаторов. Ниже мы обозначим известные на данном этапе индикаторы и составляющие структуры нового «социального дома». В следующей научно-исследовательской работе (2021 г.) будет разработан более подробный перечень индикаторов и их значимости.

Таблица 1 – Функциональная модель нового «Социального дома»

Базовые компоненты	Индикаторы/ составляющие	Значимость индикаторов
Социальная инфраструктура	– Освещение; – Обслуживающий персонал; – Пешеходные / вело / авто дорожки; – Безбарьерная среда; – Удобный общественный транспорт; – Указатели; – Маркированные маршруты; – Карты; – Магазины (различной направленности), аптеки; – Сервисы доставки; – Услуги (химчистки, парикмахерские и т.п.); – Широкие дверные проемы; – Отсутствие порогов между комнатами; – Парки; – Зеленые зоны; – Спортивные площадки; – Медицинские учреждения; – Профилактические учреждения (бассейн,	Требуется дальнейшая верификация значимости индикаторов

Продолжение таблицы 1

	сауны); – Секции (кружки) по интересам. ***Объекты социальной инфраструктуры могут быть дополнены	
Экономика	– Возможность открытия и ведения бизнеса на льготных условиях для определенных категорий; – Вовлеченность НКО и социальных предпринимателей; – Привлечение корпораций для сотрудничества; – Государственное субсидирование.	Требуется дальнейшая верификация значимости индикаторов
Экология дома	– Вентиляция; – Качество воздуха; – Благоприятный температурный режим; – Качество воды; – Влажность; – Отсутствие грязи и насекомых; – Освещенность и вид из окна; – Шумоизоляция; – Безопасность и должного уровня охрана.	Требуется дальнейшая верификация значимости индикаторов
Сообщество	– Местные активисты (жители) – самоорганизация; – Волонтеры, социальные работники, администрация; – Значимые персоны (селебрити, блогеры, инфлюенсеры).	Требуется дальнейшая верификация значимости индикаторов

Уже сейчас, на основании проведенных исследований, мы можем примерно обозначить три уровня требований для создания нового «социального дома». Будем исходить из базового допущения, что новый «социальный дом» – не привилегированное жилье, а некий конструкт, доступный для реализации в разных форматах – как в сегменте дорогого, элитного жилья, так и в типичной массовой застройке.

Минимальные требования.

Реализация минимальных требований предполагает создание доступного и бюджетного варианта социального дома. Прежде всего, должны быть учтены базовые потребности в безопасности, доступе к хорошим качественным продуктам первой необходимости и автономности / независимости. Таким образом, с точки зрения наполненности объектов социальной инфраструктуры это должно быть: хорошее освещение пространств, доступ к магазинам и основным бытовым услугам, безбарьерная среда в жилых и общественных пространствах, свобода и удобство передвижения (пешая и транспортная).

В точки зрения экономики дома: возможность ведения бизнеса на льготных условиях, привлечение волонтерских организаций, государственное субсидирование.

Минимальные требования к экологии дома предполагают обеспечение качественной системой вентиляции, качественной водой, чистоту личного и общественного пространства.

Сообщество: социальные службы, волонтеры, самоорганизация.

Оптимальные требования.

Новый «социальный дом» с оптимальными требованиями включает в себя все необходимые нормы и составляющие для комфортной современной жизни. Дом с оптимальными требованиями рассчитан на людей с определенным уровнем достатка, превышающим минимальный.

Социальная инфраструктура включает в себя объекты минимального уровня (хорошее освещение пространств, доступ к магазинам и основным бытовым услугам, безбарьерная среда в жилых и общественных пространствах, свобода и удобство передвижения (пешая и транспортная)), дополняя их расширенным комплексом бытовых услуг (салоны красоты, туристические бюро и т.п.), медико-профилактическими учреждениями (бассейны, фитнес-клубы, сауны и т.п.); клубами и кружками по интересам.

Экономика дома: к минимальным требованиям добавляется возможность привлечения крупных корпораций и, как следствие, расширение состава жильцов и возможностей.

Экология дома: к минимальным требованиям добавляется шумоизоляция, системы очистки воздуха, вид из окна, экологичное обустройство прилегающей территории.

Сообщество: к минимальным требованиям добавляется привлечение значимых персон (селебрити, блогеры, инфлюенсеры). Сами жители могут являться подобными персонами.

Идеальные требования представляют собой расширенный спектр оптимальных требований и в целом не ограничены. То есть включают все составляющие, представленные в таблице и любые дополнения к ним.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Концепция нового «социального дома» базируется на общих принципах универсальности (не только универсального дизайна), то есть она может быть реализована не только «с нуля», в новых жилых комплексах и новых микрорайонах, но и в уже существующих. Таким образом, внедрение концепции предполагает, как реновацию существующего жилого фонда, так и строительство новых жилых комплексов. Остановимся более подробно на каждом из форматов.

Реновация жилого фонда.

Программы реновации получили широкое распространение в крупных городах России в последние годы, прежде всего в Москве, и подразумевают снос старого жилого фонда и строительство новых зданий на их месте. Вряд ли можно предположить, что в ближайшее время будет заменена вся жилая застройка, да это и не нужно – далеко не всё жилье находится в аварийном состоянии и / или полностью не соответствует современным нормам жизни. Поэтому значимой становится задача – обновления и изменения существующих жилых пространств в соответствии с концепцией нового «социального дома». Примером для разработки программ реновации может стать опыт Германии, где уже давно существует опыт реновации жилья для старшего поколения. Эти программы осуществляются при поддержке государства, субсидируются и включают, прежде всего, физическую модификацию жилого пространства (расширение дверных проемов, замену ванны на душевую кабину, размещение тревожной кнопки в квартире и пр.).

Актуальным добавлением в российских реалиях может стать:

- Оборудование всех подъездов и домов пандусами;
- Оборудование домов лифтами (они отсутствуют в значительная часть жилого фонда);
- Реновация системы вентиляции и очистки воздуха в жилых помещениях;
- Разработка и оборудование пеших и велосипедных маршрутов в существующих жилых районах; их маркировка.

Изменения и преобразования районов должны проходить при участие жителей. Прежде всего, под участием подразумевается социальное обследование с целью выявления основных пожеланий, предпочтений жителей, проблем района (например, качество и уровень освещения, время работы магазинов и т.п.). При организации обследования необходимо использовать комплекс методов – опросы, фокус-группы, включенное наблюдение (исследовательские прогулки и изучение района вместе с

жителями). Практика показывает, что привлечение жителей к благоустройству района может быть очень эффективным.

Основным плюсом внедрения концепции нового «социального дома» через реновацию является то, что люди остаются жить на том же месте, в том же районе, в привычном для них месте и окружении. Минус заключается в том, что любое вмешательство в личное пространство ведет к неудобствам, нежеланию пускать сторонних лиц.

Строительство нового жилого комплекса (умный дом).

При строительстве нового жилого комплекса необходимо выбрать один из уровней требований (минимальный, оптимальный, идеальный) и в соответствии с ним вести строительство. При реализации концепции могут быть следующие риски:

- Осознание застройщиком или инвестором привлекательности концепции нового «социального дома»;
- Отсутствие опыта и практики планирования старости у потенциальных покупателей жилья. Молодое поколение, так же, как и люди среднего возраста (основные потенциальные покупатели) в России пока не привыкли думать о старости;
- Быстрое устаревание технологий. При нынешнем темпе развития технологий построенное жилье и использованное в нем техническое оснащение может устареть к моменту достижения старшего возраста жильцами.

Третье место.

Создание «третьего места» или социального / общественного пространства стало неотъемлемой частью многих архитектурных проектов, в том числе и жилых комплексов. Само название «социальный дом» предполагает наличие такого места. Это место для совместного времяпрепровождения (с друзьями, соседями, гостями); место для работы и встреч.

Форматы организации «третьего места» могут быть различны:

- Оборудованная площадка на открытом воздухе;
- Помещение в торговом центре;
- Общее помещение в жилом здании.

Важно предусмотреть способы доступа и использования этих мест, определенные регламенты для их посещения. При создании таких мест в уже существующих районах (концепция реновации) эффективно обратиться за помощью к жителям, которые знают историю района, привычки и сложившиеся традиции и смогут дать рекомендации по расположению и функционалу «третьего места».

При создании «третьего места» в новых комплексах и районах более велики риски, поскольку не всегда можно точно спрогнозировать, каков будет состав жителей. Велик риск создать невостребованные, утопичные пространства. Как отмечает социолог В. Вахштайн: «как раз те архитектурные объекты и те ансамбли, которые изначально должны были создавать новые формы социальности, создали новые формы непревзойденной искусственности» [13]. Пример такого неудачного проекта – город Сисайд во Флориде.

С другой стороны, сами архитекторы и проектировщики не всегда заинтересованы в создании таких пространств, поскольку в последствии они требуют больших затрат на обслуживание. Поэтому так важно обоснованное проектирование «третьего места», предваренного изучением потребностей будущих пользователей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027>. (дата обращения 2020-11-01)
2. Национальный проект «Здравоохранение». – URL: <http://government.ru/info/35561/>. (дата обращения 2020-11-01)
3. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (утверждены 29 сентября 2018 г.). – URL: <http://government.ru/news/34168/>. (дата обращения 2020-11-01)
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.12.2012 N 2524-р «Об утверждении Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации» (ред. 24.10.2018 г.). – URL: <http://www.pfrf.ru/info/order/sofinansirovanie/~2327>. (дата обращения 2020-11-01)
5. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/35261>. (дата обращения 2020-11-01)
6. Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 296, в ред. от 28.03.2019 г.). – URL: <http://government.ru/rugovclassifier/832/events/>. (дата обращения 2020-11-01)
7. Мировые демографические перспективы: пересмотренное издание 2019 года // Организация Объединенных Наций, 2020. – URL: <https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/ageing/>. (дата обращения 2020-10-16)
8. Рогозин Д.М. COVID-19 отобрал у нас будущее // Реальное Время. – URL: <https://realnoevremya.ru/articles/190987-intervyu-sociologa-dmitriya-rogozina>. (дата обращения 2020-10-20)
9. Arup's Foresight, Research and Innovation, and Integrated City Planning. London Cities Alive: Designing for Ageing Communities, 2019. – URL: <https://www.arup.com/en/perspectives/publications/research/section/cities-alive-designing-for-ageing-communities>. (дата обращения 2020-06-04)
10. Allen, J.G., Macomber, J.D. Healthy buildings: How indoor spaces drive performance and productivity. Cambridge, MS: Harvard University Press, 2020.
11. Brower, S. Neighbors and neighborhoods: Elements of successful community design. London: Routledge, 2017. [First publishing Taylor & Francis, 2011]

12. Steinfeld, E., Maisel, J. Universal Design: Creating Inclusive Environments. 1 edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2012.

13. Вахштайн В. Социальная работа здания // ПостНаука. – URL: <https://postnauka.ru/video/155769>. (дата обращения 2020-10-23)